

Обзорная статья

УДК 316.6

DOI: 10.5281/zenodo.18098953

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА⁸

© 2025 Д.Р. Майстепанова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

ORCID 0009-0002-9550-211X

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья посвящена комплексному анализу влияния затяжного военного конфликта на развитие и трансформацию личности. Исследуется проблема перехода от изучения отдельных травматических эпизодов к пониманию войны как пролонгированного системного кризиса, радикально перестраивающего личностное функционирование. Теоретическая рамка объединяет классические теории личности, современные концепции травмы (включая комплексное ПТСР и моральную травму) и экологические модели развития. На основе междисциплинарного анализа выявляются ключевые механизмы воздействия: прямая травматизация, хронический стресс, разрушение социальной среды и межпоколенная передача последствий. Основным результатом заключается в раскрытии диалектики этого воздействия: наряду с рисками дезинтеграции, война актуализирует потенциал резильентности и посттравматического роста. Доказывается, что эффективная помощь требует интеграции клинических интервенций с мерами социальной политики, учитывающими фазу конфликта и многоуровневую природу факторов устойчивости.

Ключевые слова: военный конфликт, развитие личности, психологическая травма, комплексное ПТСР, резильентность, посттравматический рост, межпоколенная передача травмы, факторы устойчивости, социальная среда, психологическое вмешательство, теория травмы, моральная травма, психическое здоровье.

Для цитирования: Майстепанова Д.Р. Теоретический анализ особенностей развития личности в условиях военного конфликта / Д.Р. Майстепанова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2025. — № 6. — С. 253–267. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.18098953>

Введение. Тема личностного роста в военное время уже давно вышла за пределы узких исследований и стала одной из центральных в современной психологии. Масштаб конфликтов растёт, а вместе с ним и глубина последствий для обычных людей. По данным УВКБ ООН, число тех, кто был вынужден бросить свои дома из-за войны, снова побило рекорд [59]. Параллельно растёт и психологическая цена происходящего: крупные обзоры показывают высокие уровни депрессии, тревожности и ПТСР среди тех, кто живёт под обстрелами или рядом с ними [23; 36]. В работах Хоппена и Морины эта картина становится ещё жёстче: речь идёт уже о сотнях миллионов людей, которые сталкиваются с отложенными эффектами войны [45].

Ситуация выглядит особенно острой на примере длительного конфликта на Донбассе. Его затянутость изменила не только жизни прямых участников, но и

⁸ Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ), проект № 25-18-00895, тема проекта «Система психологического сопровождения личности, пострадавшей от психотравмирующей ситуации в ДНР».

социальную среду, в которой формируются дети, подростки и молодые взрослые. Такие условия влияют на базовые процессы идентичности, чувство безопасности и способность к долгосрочному планированию. Это уже не только гуманитарная проблема, а сложная теоретико-прикладная задача: нужно понять, как перестраивается личность там, где стабильность превращается в переменную, а привычные правила и границы годами сохраняют шаткое равновесие.

При этом последствия войны не сводятся к патологии. Исследования Тола и Джорданса показывают, что люди могут демонстрировать устойчивость и способность к адаптации, даже когда травматический опыт значителен [58]. Логичным будет предложить следующую оптику: реакция на травму бывает разной, и устойчивость или восстановление встречаются не реже, чем хронификация. Такой взгляд помогает уйти от упрощённой модели, где конфликт будто бы неизбежно приводит к дезадаптации.

Долгосрочная перспектива тоже меняет картину. Работы Йехуды демонстрируют, что травма может передаваться следующему поколению на биологическом уровне, через эпигенетические механизмы [61]. Исследования также подчёркивают, что семейные сценарии, стиль общения и эмоциональная среда создают психосоциальный канал такой передачи. Получается, что война влияет на тех, кто в неё даже не попал непосредственно.

Теоретическая рамка статьи опирается и на более специализированные концепции. Херман вводит понятие комплексной травмы, что позволяет отличить последствия длительных и повторяющихся событий от последствий единичного эпизода [43]. Введение в МКБ-11 диагноза комплексного ПТСР подтвердило, что эта разница значима клинически и теоретически [8]. Некоторые исследования добавляют ещё одну грань — моральную травму, связанную не со страхом, а с виной, стыдом и переживанием нарушения собственных ценностей [5; 17; 22; 49]. Для анализа современных войн эта идея критически важна, потому что она охватывает как военных, так и гражданских.

Основная часть. Анализ влияния военного конфликта на личность требует сочетать классические психологические теории, описывающие устойчивые паттерны реагирования человека на угрозу, и современные концепции травмы, объясняющие особенности пролонгированного, повторяющегося воздействия насилия. Такой междисциплинарный ракурс позволяет увидеть, как война перестраивает базовые механизмы функционирования личности, затрагивая её мотивационную структуру, систему смыслов, социальную идентичность и способы саморегуляции.

Психодинамический подход традиционно рассматривает реакцию на экстремальный стресс как столкновение первичных защитных механизмов с реальной угрозой. В рамках психодинамического подхода, идущего от З. Фрейда, реакция на экстремальную угрозу понимается как мобилизация арсенала защитных механизмов (вытеснение, отрицание и др.), призванных снизить непереносимое психическое напряжение [17; 27]. В условиях войны эти механизмы нередко приобретают регрессивный характер, возвращая человека к более примитивным формам реагирования. А. Фрейд подчёркивала, что при угрозе жизни защитные реакции становятся тотальными и определяют поведение гораздо сильнее, чем в мирное время [26]. На этом фоне возрастает значение наблюдений В. Франкла: в условиях, где теряются привычные структуры смысла, человек вынужден создавать их заново, и именно поиск нового «для чего жить» становится основой сохранения психической целостности [10; 25].

Социально-когнитивный подход предлагает иную плоскость анализа. А. Бандура подчёркивал, что чувство самоэффективности — убеждённость в собственной способности влиять на происходящее — является ключевым инструментом саморегуляции [1]. Война лишает человека контроля над значимыми событиями, а

многократные столкновения с бессилием формируют состояние, которое М. Селигман описал как «выученную беспомощность» [12; 21]. Наблюдение за насилием, агрессией, разрушенными социальными структурами формирует новые модели поведения, часто ригидные и дезадаптивные, особенно у детей и подростков.

Психология черт личности, прежде всего модель «Большой пятёрки» Р. МакКрэй и П. Косты [9], позволяет рассматривать индивидуальные различия как фактор риска или защиты. Высокий нейротизм последовательно связан с большей вероятностью развития ПТСР и депрессивных состояний. Высокая сознательность или открытость опыту могут, напротив, облегчать адаптацию, помогать формировать гибкие стратегии поведения. Однако исследования долгосрочных последствий боевых действий фиксируют изменения самих черт после травмы: у ветеранов отмечено снижение доброжелательности, рост нейротизма и спад открытости [47]. Это подтверждает, что война влияет не только на состояние, но и на глубинные структуры личности.

Классические теории развития подчеркивают, что личность формируется во взаимодействии с социальной средой, а война радикально перестраивает эту среду. Психосоциальная теория Э. Эриксона показывает, как война нарушает прохождение ключевых стадий: стадия доверия в младенчестве подрывается постоянной угрозой, стадия автономии — потерей контроля над малейшими аспектами жизни, стадия инициативы — невозможностью свободно исследовать мир [34]. В подростковом возрасте идентичность формируется в условиях неопределённости и разрушенных культурных ориентиров. На стадии зрелости задача генеративности — заботы о следующем поколении — блокируется, когда структура семьи нарушена, а социальные роли обесценены.

Л.С. Выготский рассматривал развитие как процесс, опосредованный культурными знаками и социальной ситуацией [4]. Война радикально сужает «зону ближайшего развития»: вместо освоения новых культурных инструментов ребёнок вынужден усваивать навыки выживания. Культурные смыслы — ключевой элемент развития — сменяются моделями поведения, продиктованными угрозой. Это меняет саму архитектуру психического развития, смещая его в сторону реактивности и снижения уровня опосредования.

История изучения травмы показывает, как научное сообщество постепенно переходило от понимания травмы как кратковременного шокового события к осознанию её пролонгированных и системных форм.

Классическое ПТСР [11], описывает реакцию человека на единичное, угрожающее жизни событие: повторяющиеся воспоминания, избегание, гипервозбуждение. Эта модель подходит в ситуациях природных катастроф, аварий, единичных эпизодов насилия. Однако она плохо объясняет те случаи, когда травма длится годами.

Концепция комплексной травмы стала поворотной точкой в теории травматизма [8, 16], для нее характерно постоянное воздействие, невозможность избежать насилия, разрушение межличностных связей и нарушение базовых механизмов саморегуляции. Можно выделить несколько ключевых сфер нарушений: регуляция эмоций, процессы внимания и сознания (вплоть до диссоциации), самовосприятие, отношения с другими, соматизация, система смыслов. Эти сферы связаны с фундаментальными компонентами личности, что объясняет глубину последствий войны.

Введение кПТСР в МКБ-11 закрепило эту идею на уровне международного стандарта [8, 11]. кПТСР включает классический симптомокомплекс ПТСР, но расширяется за счёт нарушений самоорганизации, негативной самоконцепции и трудностей в межличностных отношениях. Исследования М. Клоэтр и коллег

подтверждают, что КПТСР особенно характерно для людей, переживших длительное воздействие насилия, включая жителей зон военных конфликтов [37, 38]. Это состояние влияет на ядро личности, нарушая устойчивость образа «я», снижая способность устанавливать безопасные отношения и поддерживать чувство внутренней целостности.

Переход от понимания травмы как однократного события к восприятию её как длительного процесса меняет сам подход к анализу личности. В условиях войны человек должен адаптироваться к существованию в среде, где нет завершённого эпизода, где угроза перманентна, а травма — не событие, а фон. Именно поэтому современная психология говорит не только о рисках психопатологических нарушений, но и о том, как война трансформирует структуру личности, её источники мотивации и способы регулировать внутреннее напряжение.

Воздействие войны на личность разворачивается через сложную систему переплетенных механизмов, которые касаются одновременно опыта, тела и социальной среды. Эти механизмы нельзя свести к простому набору стрессоров: они перестраивают способы восприятия, самоорганизацию и рамки будущего. На уровне прямого опыта война наносит удар по основам существования. Травма типа I и особенно травма типа II по классической типологии Л. Терр [57] охватывает все, что связано с непосредственной угрозой жизни, наблюдением насилия, пленом, пытками. Такие события раскалывают опыт на эмоционально-сенсорные осколки, которые организм фиксирует не как осмысленный рассказ, а как телесные и обрывочные воспоминания, вытесняемые из нарратива [3, 43]. Множественные утраты — жизни близких, дома, социального положения, тела, будущего — создают состояние постоянного траурного фонового напряжения, которое в работах Шнейдера и последующих авторов описано как усложненное горе и накопленное травматическое бремя [32]. Разрушение привязанностей, о котором предупреждал Дж. Боулби [2], проявляется в распаде базовой надежности: фигуры привязанности оказываются недоступны, исчезают или сами теряют способность быть опорой. Исследования также показывают, что дезорганизованная или тревожная привязанность в таких условиях становится обычным ответом, подрывая способность к регуляции эмоций и социальному доверию.

Хронический стресс, порождаемый войной, не похож на краткие всплески тревоги: это непрерывный, непредсказуемый и неконтролируемый поток угроз, из-за которого системы выживания остаются включенными месяцами и годами. Б. Макьюэн описывал подобное состояние как разрушительный аллостатический перегруз [7; 18; 51]. В результате человек может внешне сохранять работоспособность, но его психофизиологические ресурсы истощаются, что проявляется соматическими симптомами, эмоциональным выгоранием и регрессом навыков саморегуляции.

Помимо прямых ударов по психике, война разрушает социальную среду, без которой личностное развитие невозможно. Систематическая депривация базовых потребностей — в безопасности, еде, сне, образовании — фактически блокирует движение к более высоким уровням потребностей, о которых писал А. Маслоу. Образовательная депривация в условиях боевых действий не просто лишает знаний, она ломает привычные ритмы, горизонты и связи, что особенно болезненно для детей и подростков. Резкое прерывание исполнения социальных ролей или насильственный разрыв жизненного пути индивида могут быть интерпретированы в рамках концепции кризиса идентичности, разработанной Э. Эриксоном. Человек, который вчера был студентом или предпринимателем, сегодня вынужден стать военнослужащим, беженцем или родителем, неспособным защитить своего ребенка. Такая резкая смена ролей ведет

к социальной и личностной дезориентации, усилению чувства несостоятельности и падению самоуважения.

Вынужденная миграция, вызванная страхом или прямой угрозой, нередко сопровождается тем, что в исследованиях называют социальной смертью. На новом месте человек теряет прежние социальные позиции, привычные связи и профессиональную идентичность. Исследования мигрантов в различных конфликтах показывают, что маргинализация — частый спутник вынужденного перемещения [6; 24; 33]. Даже при внешне благополучной адаптации сохраняется ощущение выброшенности на обочину жизни, усиливающее беспомощность и раздражительность.

На нейробиологическом уровне все перечисленные процессы находят свое отражение в изменениях регуляции стрессовых систем. Хроническая активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси ведет к выбросам кортизола, которые со временем становятся нейротоксичными для гиппокампа — зоны, отвечающей за память и способность связывать прошлый опыт с настоящим контекстом. Работы Р. Йехуды и Б. Макьюэна наглядно описывают этот механизм, связывая его с когнитивными нарушениями при ПТСР [52; 63]. Параллельно наблюдается гиперактивность миндалины и сниженная активность префронтальной коры: мозг оказывается в состоянии функционального дисбаланса, при котором доминируют подкорковые структуры выживания, а регуляторные функции неокортекса подавлены, что субъективно переживается как «застревание» в режиме угрозы.

Эпигенетические изменения добавляют новый уровень сложности. М. Сзиф, Р. Йехуда и другие исследователи показали, что травма может изменять работу генов, регулирующих стресс-ответ, даже если сама последовательность ДНК остается прежней [53; 56; 62; 63]. Эти изменения могут сохраняться годами и потенциально передаваться детям, формируя биологическую основу повышенной реактивности и уязвимости к психическим расстройствам.

Межпоколенная передача травмы закрепляет последствия войны в семейных и социальных тканях. На психосоциальном уровне дети перенимают не только стиль поведения родителей, но и саму модель реакции на мир. Непрожитая травма взрослых приводит к нарушениям чувствительности: родители становятся или чрезмерно тревожными и контролирующими, или эмоционально отстраненными, что формирует у ребенка небезопасные модели привязанности [28; 29; 31]. Феномен передаваемых нарративов, показывает, что семейные истории могут быть либо насыщены страхом, виной и стыдом, либо превращаются в зону молчания, где невыраженные эмоции передаются как скрытый эмоциональный климат. То и другое мешает ребенку формировать устойчивую идентичность и адекватные стратегии совладания.

На биологическом уровне дети переживших войну могут демонстрировать измененный профиль кортизола, повышенную стресс-реактивность и эпигенетические маркеры, связанные с реакцией на опасность. Эти данные подтверждены исследованиями детей, переживших Холокост и других массовых травм [48; 61].

Все вместе это создаёт картину, где война наносит удар по личности одновременно изнутри и извне. Это не просто набор симптомов — это глубокая перестройка способностей чувствовать, помнить, строить отношения и представлять будущее. Такая многослойная трансформация объясняет, почему психопатология в условиях войны столь распространена, а процесс восстановления требует не только времени, но и целенаправленных усилий общества, семьи и профессионального сообщества.

Реакция личности на военный конфликт не предопределена однозначно: она представляет собой динамический результат взаимодействия многоуровневых факторов

риска и факторов резильентности, причём значимость каждого из них меняется во времени и в зависимости от контекста. Понимание этих взаимосвязей позволяет перейти от простой констатации вреда к прогнозированию траекторий и к целенаправленному планированию вмешательств. На индивидуальном уровне набор характеристик личности и предшествующий опыт задают базовый «диатез» уязвимости или устойчивости. В рамках модели «Большой пятёрки» высокий нейротизм выступает стойким предиктором развития ПТСР, депрессии и тревожных расстройств за счёт общей склонности к негативной аффективности и трудностей регуляции [55]. Напротив, высокая сознательность облегчает организацию поведения в условиях хаоса, а доброжелательность повышает шансы на получение социальной поддержки; открытость опыту даёт гибкость, но при отсутствии ресурсов может усилить уязвимость из-за более глубокой переработки травматичного материала [55]. Наличие в анамнезе непроработанных травм («травматическая сенсбилизация») и предшествующая психопатология существенно снижают порог стрессоустойчивости и увеличивают риск хронизации симптомов [35]. Когнитивно-аффективные стили — пессимистический атрибутивный стиль, склонность к руминации и негативным автоматическим мыслям — оказываются мощными предикторами неблагоприятного исхода, тогда как способность к смыслообразованию и когнитивный рефрейминг, а также наличие устойчивых ценностей (в традициях Франкла) выступают буферами, способствующими сохранению целостности личности и даже посттравматическому росту [25, 52].

Второй уровень — межличностный — задаёт возможности и пределы адаптации через силу и качество социальных связей. Надёжная семейная система и устойчивые партнёрские отношения функционируют как «амортизатор» стресса: безопасные привязанности и эффективная коммуникация внутри семьи повышают шансы на восстановление, дают пространство для переработки переживаний и снижают риск хронизации [2; 30]. Модель семейного функционирования Олсона подчёркивает значимость сплочённости и гибкости семейной системы: семьи с высокими показателями адаптивности эффективнее перестраивают роли и обязанности в кризисе [13]. Социальная сеть шире семьи — друзья, соседи, коллеги — обеспечивает инструментальную, информационную и эмоциональную поддержку; воспринимаемая поддержка демонстрирует мощный «буферный» эффект на психическое здоровье в условиях длительного стресса [41]. Сообщество с развитым социальным капиталом, высоким уровнем доверия и взаимопомощи способно генерировать коллективную резильентность, ускоряя восстановление и смягчая индивидуальные потери [19].

Третий уровень — социально-структурный — задаёт «рамки игры»: доступ к услугам, правовой статус, экономическая стабильность и качество социальных институтов определяют, станут ли острые реакции проходящими или перейдут в хронические. Незащищённость правового статуса и экономическая депривация создают хронический стресс, подрывают мотивацию к восстановлению и ограничивают возможности получения профессиональной помощи; напротив, стабильный правовой статус, доступ к психологической поддержке, образованию и медпомощи создают условие для долгосрочной реабилитации [14; 44]. На уровне общественных институтов критически важны координация гуманитарной помощи и справедливое распределение ресурсов: сообщества с развитой инфраструктурой и налаженной координацией реже оказываются в положении, когда люди вынуждены полагаться исключительно на собственные резервы.

Ключевая идея интегративной модели в том, что резильентность — это не статичное свойство человека, а процесс, в котором значимость факторов меняется в зависимости от фаз конфликта. В остром периоде доминируют индивидуальные факторы

и ближайшая поддержка: базовые навыки выживания, физическое здоровье, наличие укрытия и пищи, а также соседская или семейная помощь могут нивелировать даже существенную предрасположенность к тревоге. На этом этапе инструментальная поддержка имеет решающее значение: проживание в безопасности, питание и медицинская помощь прямо влияют на краткосрочные исходы и уменьшают риск осложнений. В промежуточный период, когда хаос ослабляется и становится возможна стабилизация, в поле зрения выходят межличностные и социально-структурные факторы: восстановление рутины, возвращение к образованию и работе, доступ к психологической помощи и восстановление социального капитала способствуют переосмыслению опыта и предотвращают хронификацию [50; 54]. Наконец, в долгосрочной перспективе определяется взаимодействие всех уровней: индивидуальные ресурсы (смысловые стратегии, сознательность, открытость), прочные социальные связи и структурная стабильность (право на работу, юридическая защищённость, доступ к здравоохранению) формируют траекторию интеграции или, при их отсутствии, замкнутый круг маргинализации и ухудшения здоровья.

Практические выводы вытекают непосредственно из этой динамики. Интервенции в острой фазе должны быть ориентированы на обеспечение базовой безопасности и на инструментальную помощь; вмешательства в промежуточной фазе — на восстановление социальных связей, доступ к медико-психологической помощи и образовательным программам; в долгосрочной — на создание условий для экономической и правовой интеграции, а также на работу с предшествующей травмой и развитием смысловых стратегий (включая программы по посттравматическому росту). Кроме того, важна многоуровневая координация: терапевтические программы эффекты будут иметь лишь при поддержке на уровне сообществ и институций, тогда как структурные меры без психологического компонента не приведут к устойчивому восстановлению личности.

Таким образом, резильентность в условиях войны — это не просто сумма личностных достоинств, а процесс, в котором внутренние ресурсы активируются или исчерпываются внешними условиями. Эффективная политика и интервенции должны работать на всех уровнях — от индивидуального психосоциального сопровождения до усиления социальных институтов — и учитывать фазность конфликта, чтобы трансформировать риск в возможности для восстановления и роста.

Клинические и социопрактические следствия становятся тем пространством, где теоретические модели резильентности, травмы и развития личности наконец-то обретают практический смысл. В условиях войны терапия, диагностика и социальная политика перестают быть разрозненными механизмами и превращаются в единую систему, которая должна уметь работать с длительным, многослойным и часто разрушительным опытом. Современные исследования подчеркивают: воздействие боевых действий редко укладывается в рамки классической концепции ПТСР [43]. Поэтому клиническая оценка требует отхода от привычного скрининга и перехода к инструментам, которые позволяют выявить комплексную травму, нарушения самоорганизации и моральные последствия участия в событиях, нарушающих базовые ценности [49].

В практике диагностики постепенно закрепляются многоуровневые модели оценки, где наряду с международным опросником травмы, шкалами моральной травмы и опросниками привязанности рассматриваются семейная динамика, качество социальной поддержки и соматическое состояние. Такой подход позволяет увидеть не только симптоматику, но и контекст, в котором она закрепляется, что особенно важно для выживших в условиях разрушенной социальной структуры [39].

Терапевтические подходы тоже меняются. Работа с КПТСР строится по фазированной модели: сначала укрепление эмоциональной регуляции и чувства безопасности, затем переработка травматического опыта с помощью методов, эффективность которых подтверждена множеством данных [40]. Лишь после этого наступает этап реконструкции смыслов и идентичности, которая во время войны нередко фрагментируется, теряет внутреннюю логику и требует заново простроенного нарратива. Отдельного подхода требует моральная травма, где акцент делается не на экспозиции, а на переработке вины, стыда и утраченной системы ценностей. В этой работе важно пространство, в котором человек может говорить без страха осуждения, а также практики восстановления — от волонтерской деятельности до ритуализированных форм прощения [49].

Семейные интервенции становятся критически значимыми. Исследования показывают, что семья выполняет роль буфера, смягчающего долгосрочные последствия травмы, но сама при этом часто оказывается дезорганизованной [46]. Подходы, опирающиеся на теорию привязанности и системную терапию, помогают восстановить нарушенные связи, поддержать родительство и снизить уровень межличностного напряжения, который в условиях войны стремительно растет.

Социальная политика должна опираться на рекомендации поддержки психического здоровья и психосоциального благополучия, где вмешательства описываются как пирамида, начиная от поддержки сообществ и заканчивая специализированной клинической помощью [46]. На базовом уровне важны группы взаимопомощи, работа парапрофессионалов, обучение навыкам психологической первой помощи и развитие локальных сетей поддержки. На уровне целевых программ требуется внедрение краткосрочных доказательных методов помощи детям, подросткам, переселенцам, ветеранам и другим группам риска. На клиническом уровне необходим доступ к профессиональной терапии, что особенно сложно в условиях разрушенной инфраструктуры здравоохранения.

В образовательную систему сегодня предлагается включать программы развития эмоциональной устойчивости, медиа-навигации и навыков саморегуляции, а педагогов — готовить к работе с травмированными детьми [20]. Социальная политика должна обеспечивать интеграцию ветеранов и переселенцев, снижать уровень правовой и экономической нестабильности, так как именно она поддерживает хронизацию психологических нарушений [15].

Все эти программы требуют строгой этической базы. Принцип ненанесения вреда предполагает, что и исследования, и практическая работа обязаны минимизировать риск ретравматизации, обеспечивать информированное согласие и не прибегать к техникам, которые требуют прямого погружения в травматические воспоминания до того, как человек стабилен. Важна культурная чуткость, способность адаптировать методы к локальному контексту, привлекать местных специалистов и представителей сообществ. Не менее важна справедливость распределения помощи: самые маргинализированные группы не должны оставаться без доступа к поддержке. Устойчивость программ достигается только тогда, когда внешние организации работают в партнерстве с локальными структурами, а не заменяют их.

Сама логика воздействия войны на личность показывает, что отдельные клинические или социальные вмешательства, действующие изолированно, будут работать слабо. Восстановление возможно там, где профессиональная терапия сочетается с разумной социальной политикой, а в процесс включается сообщество. В этих условиях индивидуальная резильентность превращается в коллективную

способность — не просто пережить войну, а создать условия для дальнейшего развития и восстановления смыслов.

Заключение. Проведенный теоретический анализ позволяет сделать фундаментальный вывод о том, что военный конфликт создает качественно особые условия для развития личности, характеризующиеся одновременным воздействием на биологическом, психологическом и социальном уровнях. Война не просто добавляет в жизненный путь травматические эпизоды — она радикально перестраивает саму архитектуру личностного функционирования, затрагивая механизмы саморегуляции, смыслообразования и социального взаимодействия.

Центральным результатом исследования стало выявление диалектической природы воздействия войны на личность. С одной стороны, конфликт систематически разрушает опоры нормативного развития через травматизацию, депривацию и дисконтинуитет социальных ролей. С другой — он актуализирует потенциал резильентности, проявляющийся в способности личности к поиску новых смыслов, перестройке идентичности и посттравматическому росту. Эта диалектика находит свое выражение в разнообразии индивидуальных траекторий развития — от глубокой личностной дезинтеграции до обретения новой целостности.

Теоретическая модель, представленная в исследовании, демонстрирует, что последствия военного опыта не могут быть адекватно поняты в рамках какой-либо одной психологической парадигмы. Только интегративный подход, учитывающий взаимодействие классических теорий личности, современных концепций травмы и экологических моделей развития, позволяет охватить всю сложность трансформаций, происходящих с личностью в условиях конфликта.

Таким образом, личность в ситуации войны предстает не как пассивный объект воздействия, а как активная система, постоянно осуществляющая работу по переструктурированию своего опыта в условиях экстремального вызова. Понимание механизмов этой работы открывает новые перспективы для психологического анализа человеческого развития в критических ситуациях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бандура А. Теория социального научения / А. Бандура. — Санкт-Петербург: Евразия, 2023. — 320 с.
2. Боулби Дж. Привязанность / Джон Боулби; [пер. с англ. Н.Г. Григорьевой, Г.В. Бурменской]. — Москва: Канон+, 2020. — 511 с.
3. Ван дер Харт О. Призраки прошлого: структурная диссоциация и терапия последствий хронической психической травмы / О. ван дер Харт, Э.Р.С. Нейенхейс, К. Стил; пер. с англ. — Москва: Когито-Центр, 2021. — 496 с.
4. Выготский Л.С. Психология развития человека / Л.С. Выготский. — Москва: Смысл: Эксмо, 2006 (Тверь: Тверской полиграфкомбинат). — 1134 с.
5. Гнездилов Г.В. Научно-практические проблемы посттравматизма участников боевых действий / Г.В. Гнездилов // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2002. №2. — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/nauchno-prakticheskie-problemy-posttravmatizma-uchastnikov-boevyih-deystviy> (дата обращения: 19.10.2025).
6. Гриценко В.В. Социально-психологическая адаптация вынужденных мигрантов в России: проблемы и перспективы / В.В. Гриценко, А.В. Лепшокова // Национальный психологический журнал. — 2021. — № 2(42). — С. 15–28.
7. Исаева Е.Р. Роль психологического стресса в возникновении и течении соматических заболеваний / Е.Р. Исаева // Вестник психотерапии. — 2020. — № 74(79). — С. 64–78.
8. Кадыров Р.В. Комплексное посттравматическое стрессовое расстройство: современные подходы к определению понятия, этиологии, диагностика и психотерапия / Р.В. Кадыров, В.В. Внгер // Психолог. 2021. — №4. — С. 45–60.

9. МакКрэй Р.Р. Пятифакторная теория личности / Р.Р. МакКрэй, П.Т. Коста-мл. // Психология личности в трудах зарубежных психологов / сост. и общ. ред. А.А. Реана. — Санкт-Петербург: Питер, 2021. — С. 371–388.
10. Малкина-Пых И.Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях: [справочник] / И.Г. Малкина-Пых. — Москва: Эксмо, 2022. — 928 с.
11. МКБ-11 Международная классификация болезней 11-го пересмотра (МКБ-11). — Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2019. — Классификация 6B40 Посттравматическое стрессовое расстройство. — Текст: электронный. — URL: <https://icd.who.int/browse11/l-m/ru#/http%3a%2f%2fid.who.int%2fclid%2fentfity%2f2070699808> (дата обращения: 15.10.2025).
12. Одинцова М.А. Психология жизнестойкости: монография / М.А. Одинцова. — Москва: Прометей, 2022. — 278 с.
13. Олсон Д. Триединство семьи: Системный подход в консультировании / Д. Олсон, К. ДеХейн // Семейная психология и семейная терапия. — 2019. — № 3. — С. 45–62.
14. Петрова Е.Г. Доступность психиатрической и психологической помощи для вынужденных переселенцев: структурные барьеры и пути их преодоления / Е.Г. Петрова, И.В. Журавлева // Социология медицины. — 2021. — Т. 20, № 2. — С. 89–95.
15. Петрова Е.Г. Социальные детерминанты психического здоровья в условиях длительного кризиса: опыт вынужденных переселенцев / Е.Г. Петрова // Социологические исследования. — 2022. — № 8. — С. 82–93.
16. Решетников М.М. Психическая травма. Эволюция, механизмы, клиническая картина и терапия / М.М. Решетников. — Санкт-Петербург: Восточно-Европейский Институт Психоанализа, 2021. — 316 с.
17. Решетников М.М. Психическое состояние участников боевых действий / М.М. Решетников // Психологический журнал. — 2023. — Т. 44, № 2. — С. 45–55.
18. Саповская В.Л. Аллостатическая нагрузка как предиктор нарушений психической адаптации у лиц опасных профессий / В.Л. Саповская, Н.Е. Харламова // Медицинская психология в России. — 2019. — Т. 11, № 6(59).
19. Сариев А.А. Социальный капитал как фактор коллективной устойчивости сообщества в условиях кризиса / А.А. Сариев // Социологические исследования. — 2022. — № 8. — С. 70–81.
20. Сафронова М.А. Психолого-педагогическое сопровождение детей, переживших травму: ресурсный подход / М.А. Сафронова, Е.В. Лактионова // Психологическая наука и образование. — 2023. — Т. 28, № 1. — С. 85–101.
21. Селигман М.П. Беспомощность: на пути к депрессии, развитию и смерти / М.П. Селигман. — Москва: Альпина Паблишер, 2022. — 330 с.
22. Сеттаров И.А. Боевая психическая травма и посттравматическое стрессовое расстройство: причины, последствия, профилактика / И.А. Сеттаров, Д.А. Сеница, С.Т. Инамова, Д.М. Юнусов, З. Касимов // MEDICAL SCIENCES. — 2018. — № 26. — С. 58–63.
23. Травматерапия. Преодоление последствий психотравмирующих событий: монография / Авторский коллектив / под общ. ред. Е.Г. Максименко, В.В. Седнева, А.В. Гордеевой, Е.В. Новиковой. — Донецк: Издательство ООО «НПП «Фолиант», 2019. — 379 с.
24. Филиппова Е.И. Маргинальность в современной России: траектории теоретического осмысления / Е.И. Филиппова // Социологические исследования. — 2020. — № 7. — С. 56–66.
25. Франкл В. Сказать жизни «Да!»: психолог в концлагере / В. Франкл. — Москва: Альпина нон-фикшн, 2023. — 219 с.
26. Фрейд А. Психология «Я» и защитные механизмы / А. Фрейд; пер. с англ. А.Ж. Сапаргалиевой. — Москва: Педагогика-Пресс, 2022. — 144 с.
27. Фрейд З. Психология бессознательного: сборник произведений / З. Фрейд; сост., науч. ред., авт. вступ. ст. М.Г. Ярошевский. — Санкт-Петербург: Питер, 2021. — 448 с.
28. Фрейли Дж. Межпоколенная передача травмы привязанности / Дж. Фрейли, К.А. Бейкер // Журнал практической психологии и психоанализа. — 2020. — № 4. — С. 18–32.
29. Херман Д.Л. Травма и исцеление. Следы пренебрежения, насилия и террора / Д.Л. Херман; [пер. с англ. А.В. Миронова, А.А. Федотова]. — Харьков: Гуманитарный Центр, 2022. — 428 с.
30. Черников А.В. Системная семейная терапия: Интегративная модель диагностики / А.В. Черников. — 6-е изд. — Москва: Класс, 2021. — 208 с.
31. Шамшикова О.А. Семейные нарративы о травматическом опыте и их влияние на психологическое благополучие детей / О.А. Шамшикова, Е.В. Лактионова // Консультативная психология и психотерапия. — 2023. — Т. 31, № 1. — С. 70–89.
32. Шнейдер А. Травма и осложненное горе: диагностика и терапия / А. Шнейдер // Посттравматическое стрессовое расстройство: диагностика и терапия / под ред. М.Х. Трата, А.С. Костанда; пер. с англ. — Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр», 2019. — С. 215–240.

33. Штейнберг И.Е. Социальная смерть: теоретический анализ концепта в контексте вынужденной миграции / И.Е. Штейнберг // Журнал социологии и социальной антропологии. — 2022. — Т. 25, № 1. — С. 76–105.
34. Эриксон Э.Г. Идентичность: юность и кризис / Э.Г. Эриксон; пер. с англ. — 2-е изд. — Москва: Флинта: МПСИ, 2020. — 352 с.
35. Brewin C.R. Meta-analysis of risk factors for posttraumatic stress disorder in trauma-exposed adults / C.R. Brewin, B. Andrews, J.D. Valentine // Journal of Consulting and Clinical Psychology. — 2000. — Vol. 68, № 5. — P. 748–766.
36. Charlson F. New WHO prevalence estimates of mental disorders in conflict-affected settings: systematic review and meta-analysis / F. Charlson, M. van Ommeren, A. Flaxman, J. Cornett, H. Whiteford, S. Saxena // The Lancet. — 2019. — Vol. 394. — P. 240–248.
37. Cloitre M. Evidence for proposed ICD-11 PTSD and complex PTSD: A clinical practice study / M. Cloitre, D.W. Garvert, C.R. Brewin, R.A. Bryant, A. Maercker // European Journal of Psychotraumatology. 2018. Vol. 9.
38. Cloitre M. ICD-11 PTSD and Complex PTSD: clinical relevance and implications for treatment / M. Cloitre, P. Hyland, J.I. Bisson, C.R. Brewin, N.P. Roberts, T. Karatzias, M. Shevlin // European Journal of Psychotraumatology. 2019. Vol. 10.
39. Cloitre M. The International Trauma Questionnaire: development of a self-report measure of ICD-11 PTSD and complex PTSD / M. Cloitre, M. Shevlin, C. Brewin [et al.] // Acta Psychiatrica Scandinavica. — 2018. — Vol. 138, № 6. — P. 536–546.
40. Cloitre M. Treatment of complex PTSD: results of the ISTSS expert clinician survey on best practices / M. Cloitre, C. Courtois, J.D. Ford [et al.] // Journal of Traumatic Stress. — 2011. — Vol. 24, № 6. — P. 615–627.
41. Cohen S. Social relationships and health / S. Cohen, T.A. Wills // American Psychologist. — 2004. — Vol. 59, № 8. — P. 676–684.
42. Ehlers A. A cognitive model of posttraumatic stress disorder / A. Ehlers, D.M. Clark // Behaviour Research and Therapy. — 2000. — Vol. 38, № 4. — P. 319–345.
43. Herman J.L. Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence—From Domestic Abuse to Political Terror / J.L. Herman. — New York: Basic Books, 2015. — 406 p.
44. Hobfoll S.E. Five essential elements of immediate and mid-term mass trauma intervention: Empirical evidence / S.E. Hobfoll, P. Watson, C.C. Bell [et al.] // Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes. — 2007. — Vol. 70, № 4. — P. 283–315.
45. Hoppen T. The prevalence of PTSD and major depression in the global population of adult war survivors: a meta-analytically informed estimate in absolute numbers / T. Hoppen, N. Morina // European Journal of Psychotraumatology. 2019. Vol. 10.
46. Inter-Agency Standing Committee (IASC). IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings. — Geneva: IASC, 2007. — 130 p. — Режим доступа: <https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007> (дата обращения: 15.10.2025).
47. Jackson J.J. Combat experience and personality change: A longitudinal study of soldiers deployed to Iraq / J.J. Jackson, F.D. Thoemmes, K. Jonkmann, O. Lüdtke, U. Trautwein // Journal of Personality. — 2012. — Vol. 80, iss. 4. — P. 1009–1046.
48. Lehrner A. Maternal PTSD associates with greater cortisol responses in adult children of Holocaust survivors / A. Lehrner, R.D. Bierer, I. Makotkine [et al.] // Psychoneuroendocrinology. — 2022. — Vol. 145.
49. Litz B.T. Moral Injury and Moral Repair in War Veterans: A Preliminary Model and Intervention Strategy / B.T. Litz, N. Stein, E. Delaney, L. Lebowitz, W.P. Nash, C. Silva, S. Maguen // Clinical Psychology Review. — 2009. — 29. — P. 695–706.
50. Masten A.S. Resilience in development: Pathways to multisystemic integration / A.S. Masten, K.M. Lucke, K.M.K. Nelson, I.N. Stallworthy // Development and Psychopathology. — 2021. — P. 1–16.
51. McEwen B.S. Brain on stress: How the social environment gets under the skin / B.S. McEwen // Proceedings of the National Academy of Sciences. — 2012. — Vol. 109, № Suppl. 2. — P. 17180–17185.
52. McEwen B.S. Neurobiological and Systemic Effects of Chronic Stress / B.S. McEwen // Chronic Stress. — 2017. — Vol. 1. — P. 1–11.
53. Meaney M.J. Epigenetics and the environmental regulation of the genome and its function / M.J. Meaney // Annual Review of Psychology. — 2010. — Vol. 61. — P. 439–466.
54. Norris F.H. Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness / F.H. Norris, S.P. Stevens, B. Pfefferbaum [et al.] // American Journal of Community Psychology. — 2008. — Vol. 41, № 1–2. — P. 127–150.

55. Ozer E.J. Predictors of posttraumatic stress disorder and symptoms in adults: a meta-analysis / E.J. Ozer, S.R. Best, T.L. Lipsey, D.S. Weiss // *Psychological Bulletin*. — 2003. — Vol. 129, № 1. — P. 52–73.
56. Szyf M. The early life social environment and DNA methylation: DNA methylation mediating the long-term impact of social environments early in life / M. Szyf // *Epigenetics*. — 2011. — Vol. 6, № 8. — P. 971–978.
57. Terr L. Childhood traumas: an outline and overview / L. Terr // *American Journal of Psychiatry*. — 1991. — Vol. 148, No. 1. — P. 10–20.
58. Tol W.A. Annual Research Review: Interventions for children affected by armed conflict / W.A. Tol, M.J.D. Jordans // *Journal of Child Psychology and Psychiatry*. — 2018. — Vol. 59, No. 4. — P. 1–20.
59. UNHCR. Global Trends: Forced Displacement in 2023. Geneva: UNHCR, 2024. 65 p. Режим доступа: <https://www.unhcr.org/global-trends-report-2023> (дата обращения: 19.10.2025).
60. Walsh F. Strengthening family resilience / F. Walsh. — 3rd ed. — New York: Guilford Press, 2015. — 407 p.
61. Yehuda R. Influences of maternal and paternal PTSD on epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor gene in Holocaust survivor offspring / R. Yehuda, N.P. Daskalakis, A. Lehrner, F. Desarnaud, H.N. Bader, I. Makotkine, J.D. Flory, L.M. Bierer, M.J. Meaney // *American Journal of Psychiatry*. — 2014. — Vol. 171, No. 8. — P. 872–880.
62. Yehuda R. Holocaust exposure induced intergenerational effects on FKBP5 methylation / R. Yehuda, N. P. Daskalakis, L.M. Bierer [et al.] // *Biological Psychiatry*. — 2016. — Vol. 80, № 5. — P. 372–380.
63. Yehuda R. Risk and resilience in posttraumatic stress disorder: distinct roles of neurobiology, genetics, and environmental factors / R. Yehuda, A. Lehmer // *Dialogues in Clinical Neuroscience*. — 2018. — Vol. 20, № 2. — P. 137–142.

REFERENCES

1. Bandura A. (2023). *Teoriya sotsial'nogo naucheniya [Social Learning Theory]*. Evraziya. (In Russian)
2. Bowlby J. (1969). *Attachment and loss: Vol. 1. Attachment. Basic Books*. (Original work published 1969). Russian translation: (2020). *Privyazannost [Attachment]*. Kanon+. (In Russian)
3. van der Hart O., Nijenhuis E.R.S., & Steele K. (2006). *The haunted self: Structural dissociation and the treatment of chronic traumatization*. W.W. Norton & Company. (Original work published 2006). Russian translation: (2021). *Prizraki proshlogo: strukturnaya dissotsiatsiya i terapiya posledstviy khronicheskoy psikhicheskoy travmy [Ghosts of the past: Structural dissociation and the therapy of chronic mental trauma consequences]*. Kogito-Tsentr. (In Russian)
4. Vygotsky L.S. (2006). *Psikhologiya razvitiya cheloveka [The Psychology of Human Development]*. Smysl; Eksmo. (In Russian)
5. Gnezdilov G.V. (2002). *Nauchno-prakticheskie problemy posttravmatizma uchastnikov boevykh deistvii [Scientific and practical problems of post-traumatism in combatants]*. *Psikhopedagogika v pravookhranitel'nykh organakh*, (2). (In Russian)
6. Gritsenko V.V., & Lepshokova A.V. (2021). *Sotsial'no-psikhologicheskaya adaptatsiya vyzhdenykh migrantov v Rossii: problemy i perspektivy [Socio-psychological adaptation of forced migrants in Russia: Problems and prospects]*. *Natsional'nyy psikhologicheskii zhurnal*, 2(42), 15–28. (In Russian)
7. Isaeva E.R. (2020). *Rol' psikhologicheskogo stressa v vzniknovenii i techenii somaticheskikh zabolevaniy [The role of psychological stress in the onset and course of somatic diseases]*. *Vestnik psikhoterapii*, 74(79), 64–78. (In Russian)
8. Kadyrov R.V., & Venger V.V. (2021). *Kompleksnoe posttravmaticheskoe stressovoe rasstroistvo: sovremennye podkhody k opredeleniyu ponyatiya, etiologii, diagnostika i psikhoterapiya [Complex post-traumatic stress disorder: Modern approaches to the definition, etiology, diagnosis, and psychotherapy]*. *Psikholog*, (4). (In Russian)
9. McCrae R.R., & Costa P.T. (2021). *Pyatifaktornaya teoriya lichnosti [The Five-Factor theory of personality]*. In A. A. Rean (Ed.), *Psikhologiya lichnosti v trudakh zarubezhnykh psikhologov* (pp. 371–388). Piter. (In Russian)
10. Malkina-Pykh I.G. (2022). *Psikhologicheskaya pomoshch' v krizisnykh situatsiyakh: spravochnik [Psychological help in crisis situations: A handbook]*. Eksmo. (In Russian)
11. World Health Organization. (2019). *International Classification of Diseases, 11th Revision (ICD-11)*. Classification 6B40 Post-traumatic stress disorder. (In Russian)
12. Odintsova M.A. (2022). *Psikhologiya zhiznestoykosti: monografiya [The psychology of resilience: A monograph]*. Prometei. (In Russian)
13. Olson D., & DeHain K. (2019). *Triedinstvo semi: Sistemnyi podkhod v konsul'tirovanii [The family triad: A systemic approach in counseling]*. *Semeinaya psikhologiya i semeinaya terapiya*, (3), 45–62. (In Russian)

14. Petrova E.G., & Zhuravleva I.V. (2021). Dostupnost' psikiatricheskoi i psikhologicheskoi pomoshchi dlya vyzhivshchikh pereselentsev: strukturnye bar'ery i puti ikh preodoleniya [Availability of psychiatric and psychological care for forced migrants: Structural barriers and ways to overcome them]. *Sotsiologiya meditsiny*, 20(2), 89–95. (In Russian)
15. Petrova E.G. (2022). Sotsial'nye determinanty psikhicheskogo zdorov'ya v usloviyakh dlitel'nogo krizisa: opyt vyzhivshchikh pereselentsev [Social determinants of mental health in a protracted crisis: The experience of forced migrants]. *Sotsiologicheskie issledovaniya*, (8), 82–93. (In Russian)
16. Reshetnikov M.M. (2021). Psikhicheskaya travma. Evolyutsiya, mekhanizmy, klinicheskaya kartina i terapiya [Mental trauma. Evolution, mechanisms, clinical picture, and therapy]. *Vostochno-Evropeiskiy Institut Psikhoanaliza*. (In Russian)
17. Reshetnikov M.M. (2023). Psikhicheskoe sostoyanie uchastnikov boevykh deistvii [The mental state of combatants]. *Psikhologicheskii zhurnal*, 44(2), 45–55. (In Russian)
18. Sapovskaya V.L., & Kharlamova N.E. (2019). Allostaticeskaya nagruzka kak prediktor narushenii psikhicheskoi adaptatsii u lits opasnykh professii [Allostatic load as a predictor of mental adaptation disorders in high-risk professionals]. *Meditsinskaya psikhologiya v Rossii*, 11(6(59)). (In Russian)
19. Sariev A.A. (2022). Sotsial'nyi kapital kak faktor kollektivnoi ustoychivosti soobshchestva v usloviyakh krizisa [Social capital as a factor of collective community resilience in a crisis]. *Sotsiologicheskie issledovaniya*, (8), 70–81. (In Russian)
20. Safronova M.A., & Laktionova E.V. (2023). Psikhologo-pedagogicheskoe soprovozhdenie detei, perezhivshikh travmu: resursnyi podkhod [Psychological and pedagogical support for children who have experienced trauma: A resource-based approach]. *Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie*, 28(1), 85–101. (In Russian)
21. Seligman M.E.P. (1975). Helplessness: On depression, development, and death. W. H. Freeman. Russian translation: (2022). *Bespomoshchnost': na puti k depressii, razvitiyu i smerti* [Helplessness: On the way to depression, development, and death]. Al'pina Publisher. (In Russian)
22. Settarov I.A., Sinitsa D.A., Inamova S.T., Yunusov D.M., & Kasimov Z. (2018). Boevaya psikhicheskaya travma i posttravmaticheskoe stressovoe rasstroistvo: prichiny, posledstviya, profilaktika [Combat mental trauma and post-traumatic stress disorder: Causes, consequences, prevention]. *MEDICAL SCIENCES*, (26), 58–63. (In Russian)
23. Avtorskii kollektiv. (2019). *Travmaterapiya. Preodolenie posledstviy psikhotravmiruyushchikh sobytii* [Trauma therapy. Overcoming the consequences of traumatic events]. (E.G. Maksimenko, V.V. Sednev, A.V. Gordeeva, & E.V. Novikova, Eds.). Izdatel'stvo OOO "NPP "Foliant". (In Russian)
24. Filippova E.I. (2020). Marginal'nost' v sovremennoi Rossii: traektorii teoreticheskogo osmysleniya [Marginality in modern Russia: Trajectories of theoretical understanding]. *Sotsiologicheskie issledovaniya*, (7), 56–66. (In Russian)
25. Frankl V.E. (1946) *trotdem Ja zum Leben sagen: Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager*. [Man's Search for Meaning]. Russian translation: (2023). *Skazat' zhizni «Da!»: psikholog v kontslagere* [Say "Yes" to Life: A Psychologist in the Concentration Camp]. Al'pina non-fikshn. (In Russian)
26. Freud A. (1936). *The Ego and the Mechanisms of Defense*. International Universities Press. Russian translation: (2022). *Psikhologiya «Ya» i zashchitnye mekhanizmy* [The Ego and the Mechanisms of Defense]. Pedagogika-Press. (In Russian)
27. Freud S. (Compilation). (2021). *Psikhologiya bessoznatel'nogo: sbornik proizvedenii* [The Psychology of the Unconscious: A Collection of Works]. (M.G. Yaroshevskii, Ed.). Piter. (In Russian)
28. Fraley J., & Baker K.A. (2020). *Mezhpokolenennaya peredacha travmy privyazannosti* [Intergenerational transmission of attachment trauma]. *Zhurnal prakticheskoi psikhologii i psikhoanaliza*, (4), 18–32. (In Russian)
29. Herman J.L. (1992). *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence — From Domestic Abuse to Political Terror*. Basic Books. Russian translation: (2022). *Travma i istselenie. Sledy prenebrezheniya, nasiliya i terrora* [Trauma and healing. Traces of neglect, violence and terror]. Gumanitarnyi Tsent. (In Russian)
30. Chernikov A.V. (2021). *Sistemnaya semeinaia terapiya: Integrativnaya model' diagnostiki* [Systemic family therapy: An integrative diagnostic model] (6th ed.). Klass. (In Russian)
31. Shamshikova O.A., & Laktionova E.V. (2023). *Semeinye narrativy o travmaticheskom opyte i ikh vliyanie na psikhologicheskoe blagopoluchie detei* [Family narratives about traumatic experience and their impact on children's psychological well-being]. *Konsul'tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya*, 31(1), 70–89. (In Russian)
32. Schneider A. (2019). *Travma i oslozhnennoe gore: diagnostika i terapiya* [Trauma and complicated grief: Diagnosis and therapy]. In M.H. Trat & A.S. Kostanda (Eds.), *Posttravmaticheskoe stressovoe rasstroistvo: diagnostika i terapiya* (pp. 215–240). Gumanitarnyi Tsent. (In Russian)

33. Shteinberg I.E. (2022). Sotsial'naya smert': teoreticheskii analiz kontsepta v kontekste vyzhdennoi migratsii [Social death: A theoretical analysis of the concept in the context of forced migration]. *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noi antropologii*, 25(1), 76–105. (In Russian)
34. Erikson E.H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. W. W. Norton & Company. Russian translation: (2020). *Identichnost': yunost' i krizis* [Identity: Youth and Crisis] (2nd ed.). Flinta; MPSI. (In Russian)
35. Brewin C.R., Andrews B., Valentine J.D. (2000). Meta-analysis of risk factors for posttraumatic stress disorder in trauma-exposed adults. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 68(5), 748–766. (In English)
36. Charlson F., van Ommeren M., Flaxman A., Cornett J., Whiteford H., Saxena S. (2019). New WHO prevalence estimates of mental disorders in conflict-affected settings: systematic review and meta-analysis. *The Lancet*, 394, 240–248. (In English)
37. Cloitre M., Garvert D.W., Brewin C.R., Bryant R.A., Maercker A. (2018). Evidence for proposed ICD-11 PTSD and complex PTSD: A clinical practice study. *European Journal of Psychotraumatology*, 9. (In English)
38. Cloitre M., Hyland P., Bisson J.I., Brewin C.R., Roberts N.P., Karatzias T., Shevlin M. (2019). ICD-11 PTSD and Complex PTSD: clinical relevance and implications for treatment. *European Journal of Psychotraumatology*, 10. (In English)
39. Cloitre M., Shevlin M., Brewin C.R. et al. (2018). The International Trauma Questionnaire: development of a self-report measure of ICD-11 PTSD and complex PTSD. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 138(6), 536–546. (In English)
40. Cloitre M., Courtois C., Ford J.D. et al. (2020). Treatment of complex PTSD: results of the ISTSS expert clinician survey on best practices. *Journal of Traumatic Stress*, 24(6), 615–627. (In English)
41. Cohen S., Wills T.A. (2004). Social relationships and health. *American Psychologist*, 59(8), 676–684. (In English)
42. Ehlers A., Clark D.M. (2000). A cognitive model of posttraumatic stress disorder. *Behaviour Research and Therapy*, 38(4), 319–345. (In English)
43. Herman J.L. (2015). *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence—From Domestic Abuse to Political Terror*. New York: Basic Books. (In English)
44. Hobfoll S.E., Watson P., Bell C.C. et al. (2007). Five essential elements of immediate and mid-term mass trauma intervention: Empirical evidence. *Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes*, 70(4), 283–315. (In English)
45. Hoppen T., Morina N. (2019). The prevalence of PTSD and major depression in the global population of adult war survivors: a meta-analytically informed estimate in absolute numbers. *European Journal of Psychotraumatology*, 10. (In English)
46. Inter-Agency Standing Committee (IASC). (2007). *IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings*. Geneva: IASC. (In English)
47. Jackson J.J., Thoemmes F.D., Jonkmann K., Lüdtke O., Trautwein U. (2012). Combat experience and personality change: A longitudinal study of soldiers deployed to Iraq. *Journal of Personality*, 80(4), 1009–1046. (In English)
48. Lehrner A., Bierer R.D., Makotkine I. et al. (2022). Maternal PTSD associates with greater cortisol responses in adult children of Holocaust survivors. *Psychoneuroendocrinology*, 145. (In English)
49. Litz B.T., Stein N., Delaney E., Lebowitz L., Nash W.P., Silva C., Maguen S. (2009). Moral Injury and Moral Repair in War Veterans: A Preliminary Model and Intervention Strategy. *Clinical Psychology Review*, 29, 695–706. (In English)
50. Masten A.S., Lucke K.M., Nelson K.K., Stallworthy I.N. (2021). Resilience in development: Pathways to multisystemic integration. *Development and Psychopathology*, 1–16. (In English)
51. McEwen B.S. (2012). Brain on stress: How the social environment gets under the skin. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(Suppl. 2), 17180–17185. (In English)
52. McEwen B.S. (2017). Neurobiological and Systemic Effects of Chronic Stress. *Chronic Stress*, 1, 1–11. (In English)
53. Meaney M.J. (2010). Epigenetics and the environmental regulation of the genome and its function. *Annual Review of Psychology*, 61, 439–466. (In English)
54. Norris F.H., Stevens S.P., Pfefferbaum B. et al. (2008). Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness. *American Journal of Community Psychology*, 41(1–2), 127–150. (In English)
55. Ozer E.J., Best S.R., Lipsey T.L., Weiss D.S. (2003). Predictors of posttraumatic stress disorder and symptoms in adults: a meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 129(1), 52–73. (In English)
56. Szyf M. (2011). The early life social environment and DNA methylation: DNA methylation mediating the long-term impact of social environments early in life. *Epigenetics*, 6(8), 971–978. (In English)

57. Terr L. (1991). Childhood traumas: an outline and overview. *American Journal of Psychiatry*, 148(1), 10–20. (In English)
58. Tol W.A., Jordans M.J.D. (2018). Annual Research Review: Interventions for children affected by armed conflict. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 59(4), 1–20. (In English)
59. UNHCR. (2024). *Global Trends: Forced Displacement in 2023*. Geneva: UNHCR. (In English)
60. Walsh F. (2015). *Strengthening family resilience* (3rd ed.). New York: Guilford Press. (In English)
61. Yehuda R., Daskalakis N.P., Lehrner A., Desarnaud F., Bader H.N., Makotkine I., Flory J.D., Bierer L.M., Meaney M.J. (2014). Influences of maternal and paternal PTSD on epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor gene in Holocaust survivor offspring. *American Journal of Psychiatry*, 171(8), 872–880. (In English)
62. Yehuda R., Daskalakis N.P., Bierer L.M. et al. (2016). Holocaust exposure induced intergenerational effects on FKBP5 methylation. *Biological Psychiatry*, 80(5), 372–380. (In English)
63. Yehuda R., Lehmer A. (2018). Risk and resilience in posttraumatic stress disorder: distinct roles of neurobiology, genetics, and environmental factors. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 20(2), 137–142. (In English)

Поступила в редакцию 21.12.2025 г.

THEORETICAL ANALYSIS OF PERSONALITY DEVELOPMENT FEATURES IN CONDITIONS OF MILITARY CONFLICT

D.R. Maistepanova

The article provides a comprehensive analysis of the impact of protracted military conflict on personality development and transformation. It explores the shift from studying isolated traumatic episodes to understanding war as a prolonged systemic crisis that radically restructures personal functioning. The theoretical framework integrates classical personality theories, modern trauma concepts (including complex PTSD and moral injury), and ecological models of development. Through an interdisciplinary analysis, key impact mechanisms are identified, among them are direct traumatization, chronic stress, destruction of the social environment, and intergenerational transmission of consequences. The main result reveals the dialectical nature of this impact, i.e. alongside disintegration risks, war actualizes the potential for resilience and post-traumatic growth. It is proven that effective assistance requires the integration of clinical interventions with social policy measures that account for the conflict phase and the multi-level nature of resilience factors.

Keywords: military conflict, personality development, psychological trauma, complex PTSD, resilience, post-traumatic growth, intergenerational trauma transmission, resilience factors, social environment, psychological intervention, trauma theory, moral injury, mental health.

Майстепанова Дарья Романовна.
Донецкий государственный университет,
Российская Федерация, г. Донецк.
Аспирант кафедры общей психологии.

ORCID 0009-0002-9550-211X.
E-mail: khudokormovadaria@yandex.ru.

Maistepanova Darya Romanovna.
Donetsk State University, Donetsk, Russian
Federation.
Postgraduate student at Department of General
Psychology.
ORCID 0009-0002-9550-211X.
E-mail: khudokormovadaria@yandex.ru.